

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

A máquina de armazenar e o ingresso da Bahia na modernidade

Paula De Paoli

Técnica em História da Arte do IPHAN / 7ª. SR e doutoranda em Urbanismo pelo PROURB (UFRJ)
pauladepaoli@ig.com.br

A máquina de armazenar e o ingresso da Bahia na modernidade

Resumo

“Deveria ser um galpão, conspicuamente banal, ou uma palhoça, definitivamente reles, para que ficasse impreterivelmente consagrado o que da Bahia dizem os seus detratores, que na Bahia nada não presta, que a Bahia é uma terra de bugres[?]” Com estas palavras, publicadas no *Relatório e Anuário do Instituto de Cacao da Bahia* em 1934, Arthur Neiva, Interventor do Estado da Bahia, justificava as onerosas instalações do edifício-sede do Instituto, então em construção. O edifício está localizado no bairro do Comércio em Salvador, nas proximidades do porto. Deveria abrigar um armazém para as sacas de cacau a serem exportadas pelo Instituto, os escritórios da administração e uma sala de reuniões para os associados. Mas havia mais. O principal objetivo do edifício, revelado nas palavras ufanistas acima citadas, era constituir o símbolo das atividades do Instituto, construindo uma imagem de grandeza em torno do comércio do cacau e, por conseguinte, exaltando a Bahia, responsável por 96% da produção nacional. Sua construção deveria ser o marco do ingresso da Bahia na modernidade e de sua consolidação como um dos estados produtores de peso na economia nacional, e mesmo mundial. Deste objetivo decorreriam várias escolhas feitas ao longo do projeto, como sua arquitetura de vanguarda e o emprego ostensivo das tecnologias mais avançadas da época. O edifício foi concebido não como um simples armazém, mas como uma *máquina de armazenar*, inteiramente mecanizada, que teve grande repercussão, tanto na época de sua construção quanto nos anos que se seguiram.

Palavras-chave

arquitetura moderna – desenvolvimento – projeto

Abstract

“Should it be merely a banal shed, or a definitively poor hut, so that it would be for ever obvious that in Bahia nothing is good, that Bahia is a wild land[?]” These words have been published at the *Relatório e Anuário do Instituto de Cacao da Bahia* in 1934 by Arthur Neiva, Governor of the State of Bahia, in order to justify the expensive installations of the main building of the Instituto, which was under construction at that time. The building is located in the Comércio District in Salvador, near the city port. It should house a warehouse for the cocoa sacks to be exported by the Instituto, as well as the administration offices and a meeting room for the associates. But there was more to it. The main aim of the building, which can be perceived in the praising words above, was to symbolize the activities of the Instituto, constructing an image of greatness about the cocoa business, and, as a consequence, praising the State of Bahia, which was responsible for 96% of the national production. Its construction should be a sign of the entrance of Bahia in the modern times and its consolidation as one of the most important states for the country economy, and even for the world economy. This aim would be the reason of various choices which have been made along the project, such as its modern architecture and the vast use of the most advanced technologies of the time. The building was designed not to be a simple warehouse, but an entirely mechanized *storage machine*, which became well-known at the time it was built, and even later on.

Keywords

modern architecture – development – project

A máquina de armazenar e o ingresso da Bahia na modernidade

Deveria ser um galpão, conspicuamente banal, ou uma palhoça, definitivamente reles, para que ficasse impreterivelmente consagrado o que da Bahia dizem os seus detratores, que na Bahia nada não presta, que a Bahia é uma terra de bugres[?]

Com estas palavras, publicadas no *Relatório e Anuário do Instituto de Cacau da Bahia* em 1934, Arthur Neiva, Interventor do Estado da Bahia, justificava as onerosas instalações do edifício-sede do Instituto, então em construção.

O Instituto de Cacau da Bahia foi criado em 1931 pelo Governo do Estado, para fazer frente à crise da lavoura cacaueteira desencadeada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Com o objetivo de disciplinar a comercialização de cacau e fomentar a produção, seu leque de atividades era extenso, incluindo todas as dimensões do problema do plantio e da comercialização do cacau.

Seu edifício-sede, projeto do arquiteto alemão Alexander Buddeus em parceria com Anton Floderer, foi inaugurado em 21 de novembro de 1936. Está localizado no bairro do Comércio em Salvador, nas proximidades do porto. Deveria abrigar um armazém para as sacas de cacau a serem exportadas pelo Instituto e os escritórios da administração, contando também com uma sala de reuniões para os associados e um pequeno museu, no saguão principal, dedicado a informar aos visitantes sobre a maneira como o cacau era produzido.

Mas havia mais. O principal objetivo do edifício, revelado nas palavras ufanistas acima citadas, era constituir o símbolo das atividades do Instituto, construindo uma imagem de grandeza em torno do comércio do cacau e, por conseguinte, exaltando a Bahia, responsável por 96% da produção nacional. Sua construção deveria ser o marco do ingresso da Bahia na modernidade e de sua consolidação como um dos estados produtores de peso na economia nacional, e mesmo mundial.

Deste objetivo decorreriam várias escolhas feitas ao longo do projeto, como sua arquitetura de vanguarda e o emprego ostensivo das tecnologias mais avançadas da época. O edifício foi concebido não como um simples armazém, mas como uma *máquina de armazenar*, onde o transporte das sacas de cacau era inteiramente mecanizado. A opção pela arquitetura moderna constituía naquele momento um passo ousado, especialmente por se tratar de um edifício de grandes proporções, cuja construção foi empreendida diretamente pelo Estado. A arquitetura moderna contava então com poucas realizações no Brasil, ficando em geral, restrita a residências privadas alto-burguesas. Apenas começava a ser utilizada em edifícios públicos, o que confirmaria o caráter pioneiro da iniciativa baiana.

A grande repercussão que o edifício teve na época de sua construção e nos anos que se seguiram, até mesmo em escala mundial, mostraria que seu objetivo de símbolo de modernidade foi alcançado, apesar de se tratar de uma modernidade que, no Brasil em geral, se dá por surtos e está localizada apenas em alguns pontos estratégicos da economia, de modo que não se estende aos vários estratos sociais, nem proporciona um desenvolvimento durável das regiões interessadas, como a história recente da lavoura do cacau pode facilmente comprovar.

O Instituto de Cacau da Bahia como agente civilizador

O Instituto de Cacau da Bahia foi criado em 1931 pelo Governo do Estado, para fazer frente à crise da lavoura cacauzeira desencadeada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Com o objetivo de disciplinar a comercialização de cacau e fomentar a produção, seu leque de atividades era extenso. Incluía todas as dimensões do problema do plantio e da comercialização do cacau, desde o amparo técnico ao cultivo até obras de infra-estrutura regional, como a construção de estradas e pontes na zona rural, e a criação de uma empresa de transportes para facilitar a circulação de pessoas na região produtora, operada diretamente pelo Instituto. Realizava também operações comerciais e de crédito agrícola, além de fomentar a industrialização e participar da discussão de temas como política cambial e acordos internacionais.

A criação do Instituto representou a afirmação do apoio do Estado a uma lavoura que vinha se consolidando desde o início do século XX como a principal fonte produtora da economia baiana, capaz de devolver ao estado um lugar de destaque no cenário econômico nacional, que este perdera após um longo processo de empobrecimento. A concorrência internacional ao longo do século XIX havia feito com que os produtos tradicionais como o açúcar, o fumo e o algodão perdessem valor comercial, ocasionando uma queda na produção. O que causou a crise da região do Recôncavo Baiano – a área mais rica da Bahia colonial – e a desorganização de seus sistemas produtivos, voltados principalmente para a lavoura da cana-de-açúcar. A guerra de Canudos, no fim do século, agravou ainda mais o empobrecimento do Estado, de modo que a Bahia chegou ao século XX desprovida de suas fontes tradicionais de riqueza.

O cultivo do cacau abriu a possibilidade da reversão deste quadro de crise e do retorno da Bahia a um papel de relevância na economia nacional, além de sua projeção no contexto da internacional. Na primeira década do século XX, o cacau constituía o 1º. produto nas exportações baianas. Mas apesar de sua expressão econômica, e de ser a maior fonte de divisas para o Estado, as lideranças políticas, identificadas com a economia açucareira do Recôncavo, demoraram a reconhecer o valor do cacau. Como consequência, os investimentos do Estado em obras de infra-estrutura na região da lavoura eram pequenos. O crédito rural também era precário, apesar da atuação de grandes bancos na região.

A crise de 1929 atingiu em cheio a região do cacau, e os preços despencaram, revertendo a condição de riqueza dos anos anteriores. Este momento de crise, com produtores endividados e falências, gerou uma série de reivindicações de políticas de apoio à lavoura. Os contatos com o Chefe de Governo e o Ministro da Agricultura conseguiram mostrar a importância do cacau, então o 3º. produto de exportação do Brasil, e sensibilizar os governantes para os problemas enfrentados pelos cacaicultores, em especial, a falta de crédito agrícola. O Interventor do Estado da Bahia, Arthur Neiva, confiou a questão ao então Secretário da Agricultura do Estado, Ignácio Tosta Filho. Foi ele o idealizador e primeiro presidente do Instituto de Cacau da Bahia, além de seu maior defensor. Graças à influência pessoal deste personagem junto a políticos e governantes, o Instituto de Cacau esteve em grande evidência durante sua gestão.

A criação do Instituto de Cacau, como resposta à crise de 1929, teve dois escopos principais. O primeiro emergencial, de atendimento aos produtores em dificuldades financeiras. O segundo a longo prazo, de oferecer à lavoura apoio permanente de caráter técnico, financeiro e de infraestrutura, visando lançar as bases para um desenvolvimento duradouro da região do cacau. Tratava-se de um instituto estadual, regulando uma atividade realizada predominantemente no Estado da Bahia, que concentrava 96% da produção nacional. Sua atuação significava prestigiar o estado e garantir sua expressividade política no contexto nacional. Desta forma, a criação do Instituto esteve envolta numa aura de *ufanismo*, que é possível perceber nos discursos que acompanharam suas atividades no primeiro período¹.

Os discursos ufanistas em torno das atividades do Instituto de Cacau estavam associados a seu *caráter civilizador*. Seu objetivo não era apenas construir uma aparência de modernidade para ser vista de fora, do exterior do país ou do Rio de Janeiro, a então capital, mas desenvolver, modernizar *de fato* a região do cacau, então marcada pela violência, bem retratada nos romances de Jorge Amado, e pela falta de infraestrutura. Nos dizeres de Ignácio Tosta Filho, antes do Instituto predominava a precariedade das condições sanitárias e comunicações. O Instituto teria sido, segundo ele, capaz de reverter este quadro de atraso.

A região do cacau fora povoada principalmente por imigrantes sertanejos, provenientes do centro e do norte do Estado, e também de Sergipe. Os imigrantes ocuparam as terras com base em pequenas glebas. Pequenos produtores, não dispunham da posse legal da terra, sendo normalmente ocupantes primários de terras devolutas do estado. Os grandes produtores com frequência compravam a produção dos pequenos, que sofriam maiores perdas na comercialização. A falta de regularização jurídica das terras levou à prática do “caxixe” como forma de organização dos patrimônios fundiários, com a formação de grandes estabelecimentos produtores e a evolução da pequena para a grande propriedade, através da aglutinação das roças

¹ O decreto de criação do ICB (Decreto Estadual n. 7.430 de 8 de junho de 1931) criava a Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada Instituto de Cacau da Bahia, “obra integral de racionalização das atividades produtivas, visando a obtenção do melhor produto pelo menor preço”. Tosta Filho divide a história do Instituto em duas fases. A primeira corresponde ao regime de Sociedade Cooperativa, que durou de sua criação até 1941, quando um ato do Governo do Estado o transformou em Autarquia Administrativa.

vizinhas a um núcleo original. Sem poder recorrer a empréstimos bancários por falta de títulos de posse da terra, os pequenos agricultores recorriam a empréstimos dos grandes produtores e comerciantes. Em desvantagem em relação à comercialização dos produtos, descapitalizavam-se e acabavam por perder as terras.

Um dos objetivos do Instituto de Cacau da Bahia era, portanto, fazer frente a esta situação de falta de crédito agrícola e laissez-faire fundiário, disciplinando as propriedades e concedendo empréstimos aos produtores. Além disso, visava promover o progresso material da região da lavoura, no tocante a transporte, comunicação e higiene rurais, estimular e desenvolver pesquisas para a melhoria do cultivo, construir e manter armazéns e serviços de inspeção, beneficiamento, e ensacamento do produto, e atuar em sua comercialização. Estes objetivos desencadearam várias obras de infra-estrutura na região produtora, tais como a organização da malha viária, com a construção de pontes e 290 km de estradas e a reconstituição de 82 km das antigas rodovias, o reaparelhamento da Estação Experimental de Uruçuca, com seções de agronomia, biologia e zootecnia, a criação da Companhia Viação Sul-Baiano, serviço de transporte de passageiros em ônibus, operada diretamente pelo Instituto, e a construção de armazéns e de prédios onde suas agências se instalaram, nas cidades da zona cacauífera. Entre os anos de 1933 e 1938, a participação do Instituto nas exportações de cacau subiu de 14,55% para 41,19% do total exportado pelo Estado.

Em parecer apresentado na seção da Câmara Legislativa em 29 de janeiro de 1951, o Deputado Natam Coutinho afirmou que “o Instituto de Cacau acumulou, nos primeiros dez anos de sua vida, quando organizado à feição de uma obra cooperativa entre o poder público e os lavradores que lhe elegiam a Diretoria, um tremendo acervo de serviços de ordem econômica, que, em extensão, profundidade e reflexos de ordem positiva, não têm paralelo na história econômica da Bahia.”

O *projeto civilizador* que o Instituto empreendeu na região do cacau, apesar de conduzido em primeira pessoa pelo Governo do Estado da Bahia, poderia ser visto também no contexto das políticas de interiorização de populações do Estado Novo, que visavam o desenvolvimento de novos territórios, afastados dos grandes centros do sudeste do país. Tais políticas teriam como reflexos alguns importantes episódios da história urbanística do Brasil no século XX, como a construção de Goiânia, na década de 1930, o mesmo momento da criação do Instituto de Cacau da Bahia e da construção de seu edifício-sede:

As razões da decisão de edificar uma nova capital para o estado de Goiás não devem ser buscadas apenas dentro da esfera estadual. Na verdade, essa decisão é fruto de um contexto muito maior, de um esforço nacional de interiorização das populações concentradas durante séculos no litoral. Muitos autores dão como ponto de partida desses esforços de interiorização da população brasileira a política de Getúlio Vargas de Marcha para o Oeste, bem sintetizada em discurso proferido em 1938: “A civilização brasileira, mercê dos fatores geográficos, estendeu-se no sentido da longitude, ocupando o vasto litoral, onde se localizaram os centros principais de atividade, riqueza e vida (...) é uma

realidade urgente e necessária galgar a montanha, transpor os planaltos e expandir-se no sentido das latitudes. (...) O verdadeiro sentido de brasilidade é a marcha para o Oeste.” (IBGE, 1942)²

Ainda no Estado da Bahia, um outro episódio urbanístico daqueles anos poderia ser visto como reflexo de um projeto civilizador nacional para o interior do Brasil: a construção da Estância Hidromineral de Cipó. Apesar dos investimentos mais substanciais para a modernização do balneário ali existente terem sido realizados pelo Governo do Estado, “no sentido de dotar a Bahia de uma estância de cura termal à altura das congêneres do sul de Minas”³, o Governo Vargas havia criado uma legislação específica para as estâncias hidrominerais, vistas como postos avançados de civilização, que possibilitariam a difusão de um novo modo de vida e o abandono das velhas práticas, incompatíveis com a imagem de modernidade que se queria construir para o Brasil (no caso da região do cacau, o “caxixe” e a violência no campo claramente era uma delas). Este papel civilizador é evidente no relato de um jornal da época sobre Cipó:

Houve tempo em que esta cidade vivia esquecida, abandonada, só se aventurando a visita-la quem não tinha mesmo apêgo à vida ou quem tinha neste oasis do nordeste interesse muito grande que compensasse os riscos e desconfortos da viagem e da permanencia aqui.

A estrada de Alagoinhas a Cipó só mesmo por irrisão tinha o nome de estrada, caminho que ella era e dos peores. E caminho perigoso, sujeitos que estavam todos os que se dispunham a percorre-lo a um encontro nada desejavel com Lampeão e seu bando. Aqui tambem a vida dos que procuravam os banhos thermaes para a saúde não estava nada segura. A ameaça do cangaço pesava sempre sobre a cidade, sem qualquer possibilidade de socorro, dada a distancia que a separava das localidades populosas, distancia mais ainda augmentada pela situação quasi impraticavel da unica estrada.

[...] Os recursos necessarios para que Cipó se tornasse accessível foram fornecidos à cidade. O que era um caminho impraticavel tornou-se uma estrada magnifica. Lampeão deixou de tornar-se uma ameaça, expulso que foi para terras distantes. Policiada se tornou toda a vasta zona do nordeste bahiano. Cipó foi crescendo. Começaram a surgir os banhistas do Estado e de outras unidades federativas. Foi perdendo aquelle seu aspecto de villa abandonada para tornar-se uma cidade confortavel. A sua fama foi crescendo em proporção aos melhoramentos que recebia.⁴

Quanto ao cacau, os vínculos com a política nacional continuariam vivos, mesmo após a Era Vargas. Estes vínculos ficariam evidentes numa reportagem publicada na revista *Boletim do Campo* n.58 (ano IX), de abril de 1953, dedicada a esta lavoura, num momento de crise da produção em face das oscilações do mercado internacional, do câmbio desfavorável às exportações e das pragas que atacavam as áreas produtivas. Fazia-se necessário um esforço oficial no sentido de elaborar políticas capazes de reverter a situação adversa, e a revista mostra que, apesar de estar concentrada fundamentalmente no Estado da Bahia, a cultura do cacau era vista naquele momento como uma questão de economia nacional, e não apenas baiana:

² UNES, Wolney. *Identidade Art Déco de Goiânia*. São Paulo: Ateliê Editorial; Goiânia: Editora da UFG, 2001. p.51.

³ Prefeitura Municipal de Cipó. *Estância Hidro-Mineral do Cipó*. Estado da Bahia, 1942. p.12.

⁴ Estado da Bahia, 4 de agosto de 1938.

Mediu, finalmente, o Governo Federal a responsabilidade que adviria de sua indiferença aos reclamos dos produtores de cacau, e, em boa hora, firmou o convênio, já em vigor, que garante ao Instituto de Cacau da Bahia, durante o período de 2 anos, amplos recursos técnicos e financeiros para a defesa do cacau. Nem poderia ser de outra forma, numa época em que o nosso principal estabelecimento de crédito bancários abre os seus cofres para garantir a produção e a estabilidade de preços para outras culturas básicas de nosso país. O cacau não poderia ficar à parte, como um dos esteios de nossa economia interna.

A grande importância das exportações cacauceiras no balanço dos pagamentos internacionais do Brasil deve estimular a procura e a adoção de tôdas as providências apropriadas para melhorar quantitativa e qualitativamente a produção nacional e para aumentar a capacidade de concorrência do cacau brasileiro no mercado mundial.

Neste sentido, o combate às pragas que devastavam os cacauzeiros da Bahia assumia um caráter de “batalha pela pátria”, assim descrita:

Máquinas fungicidas e técnicos, numa mobilização sem precedentes em território baiano, já se encontram a caminho dos campos de cultura para a mais espetacular e patriótica campanha de defesa sanitária vegetal.

Esta afirmada centralidade da produção de cacau baiana para a economia brasileira poderia ser vista como um indício de que o edifício-sede do Instituto de Cacau da Bahia possuiu uma relevância simbólica em nível nacional, tendo constituído, por muitos anos, a imagem-síntese de um dos principais ciclos econômicos brasileiros. Tal caráter é evidenciado no Editorial presente na segunda página da revista acima citada:

Com o convênio ora celebrado, entre o Ministério da Agricultura e o Instituto de Cacau da Bahia, dá o Governo brasileiro o segundo passo em sua política de proteção à cultura do cacau. A pedra fundamental dessa política cacauceira foi, sem dúvida, a criação do Instituto de Cacau da Bahia, que se concretizou no imponente edifício que hoje se ergue em Salvador.

Neste sentido, o edifício-sede do Instituto de Cacau da Bahia – e as escolhas arquitetônicas ali realizadas – deveria ser visto no contexto de um projeto civilizador do Estado, como parte integrante deste processo. Não foi, portanto, apenas uma construção “para inglês ver”, uma obra isolada, criando uma máscara de modernidade para um quadro de atraso econômico e social. Ele foi parte integrante de um projeto de desenvolvimento que deveria alcançar toda a região produtora de cacau, do qual deveria constituir a expressão material mais acabada. Fez parte de um desejo de modernização muito mais profundo do que o simples gesto de erguer um edifício, e por esse motivo, deveria ser entendido como parte de uma série de obras executadas pelo Instituto – abertura de estradas, construção de pontes, outros armazéns, estação agrícola experimental, criação e gestão da Viação Sul-Baiana – que visavam promover o desenvolvimento da inteira região.

A máquina de armazenar como símbolo de modernidade

A escolha da arquitetura moderna como linguagem formal do edifício-sede do Instituto de Cacau da Bahia em Salvador poderia ser vista em dois sentidos, complementares mas distintos. Por um lado, o edifício seria parte integrante de um processo de modernização da inteira região do cacau, no quadro de um projeto de desenvolvimento para o Brasil, empreendido diretamente pelo Estado. Por outro, deveria constituir o principal símbolo deste projeto em solo baiano, conduzido pelo governo do estado da Bahia. Justamente por esta qualidade de símbolo, suas formas e a tecnologia empregada em sua construção iriam além das outras obras de modernização realizadas pelo Instituto. A ele seria dispensada uma atenção especial.

Neste sentido, o principal objetivo do edifício seria construir uma imagem de grandeza em torno do comércio do cacau e, por conseguinte, exaltar a Bahia, responsável por 96% da produção nacional. Sua construção deveria ser o marco do ingresso da Bahia na modernidade e de sua consolidação como um dos estados produtores de peso na economia nacional, e mesmo mundial.

O relatório de Arthur Neiva, Interventor do Estado da Bahia, a respeito de sua construção afirma que o armazém, da forma como foi planejado, era fundamental para o “programa de organização e defesa racional da produção”⁵ que fora um dos objetivos que motivaram a criação do Instituto de Cacau. Destacam-se os termos ufanistas com que ele defende a obra, por muitos considerada faraônica. Contrariando as opiniões dos “eternos impugnadores e demolidores de qualquer iniciativa progressista e civilizadora, de qualquer demonstração de bom gosto e espírito moderno”⁶, a qualidade de símbolo do ingresso da Bahia na modernidade deveria justificar suas dispendiosas instalações. O saguão monumental do edifício, que funcionava como hall de distribuição para as dependências da sede social do Instituto, em estilo marajoara, foi considerado um luxo desnecessário por parte de muitos dos cacauicultores associados. Mas Arthur Neiva se referiu a ele como uma

*indispensável demonstração de civilização, bom gosto e um grande fator de propaganda para a Bahia, tanto mais justificáveis quanto o seu custo apenas importa em cerca de 10% do preço global do terreno, edifício e instalações e uma fração mínima dos capitais com que opera o Instituto.*⁷

Ele descreve a “civilização como a resultante do bem-estar material e do aperfeiçoamento do senso humano do belo e do grande”⁸, e dentro desta visão, o edifício-sede do Instituto de Cacau da Bahia deveria funcionar como uma “circunstância ultra-moderna e ultra-garantidora, única no seu gênero nos países produtores de cacau.”⁹

⁵ NEIVA, Arthur. *Armazem-séde em Bahia*. In *Relatório e Anuário do Instituto de Cacau da Bahia*. Salvador: Oficina de Livros Duas Américas, 1934. p.69.

⁶ NEIVA, Arthur. *Armazem-séde em Bahia*. In *Relatório e Anuário do Instituto de Cacau da Bahia*. op.cit. pp.69-70.

⁷ NEIVA, Arthur. *Armazem-séde em Bahia*. In *Relatório e Anuário do Instituto de Cacau da Bahia*. op.cit. p.69.

⁸ NEIVA, Arthur. *Armazem-séde em Bahia*. In *Relatório e Anuário do Instituto de Cacau da Bahia*. op.cit. p.71.

⁹ NEIVA, Arthur. *Armazem-séde em Bahia*. In *Relatório e Anuário do Instituto de Cacau da Bahia*. op.cit. p.70.

Do objetivo de constituir um símbolo de modernidade decorreriam várias escolhas feitas ao longo do projeto, como sua arquitetura de vanguarda e o emprego ostensivo das tecnologias mais avançadas da época. A unicidade do empreendimento, mesmo em termos mundiais, exaltada no relatório de Arthur Neiva, ou ao menos seu caráter de vanguarda pelo emprego maciço da tecnologia, poderia ter sido o motivo pelo qual a firma inglesa Henry Simon¹⁰ Ltd., na época uma das mais importantes do mundo na produção de maquinário industrial, escolheu o edifício-sede do Instituto de Cacau da Bahia para ilustrar um de seus folhetos publicitários, enviado aos clientes da empresa em vários países.

Este folheto, datado de setembro de 1935, portanto um ano antes da inauguração do edifício, é importante por trazer uma descrição minuciosa do sistema mecânico de transporte das sacas de cacau em seu interior, fornecendo uma imagem bastante exata de seu funcionamento. O empreendimento destaca-se pelo cunho *taylorista*, que consiste no estudo minucioso de todos os movimentos que seriam necessários para que uma saca de cacau chegasse do porto ao seu local de armazenamento dentro do edifício, e posteriormente, novamente ao porto, para ser exportada. Este estudo conduziria à otimização dos fluxos de sacas dentro do edifício e à total mecanização dos transportes, em conformidade com as noções de modernização da produção industrial, que deveria ser baseada na lógica da *cadeia de montagem*. A complexidade do sistema ali instalado, que hoje nos parece quase anedótica, mostraria que o edifício foi concebido não como um simples armazém, mas como uma *máquina de armazenar*, inteiramente mecanizada, onde nenhuma saca de cacau deveria ser tocada por mãos humanas em nenhum ponto do percurso. Uma elaborada rede de rampas e esteiras rolantes, em plano ou inclinadas, estendia-se por todo o espaço, possibilitando seu transporte¹¹. Completando o aparato tecnológico, um avançado sistema de

¹⁰ Henry Simon foi um engenheiro mecânico inglês, pioneiro no campo da mecanização da indústria. Até 1878, toda a moagem de grãos era feita em moinhos de pedra, mas neste ano ele desenvolveu um sistema de moagem através de engrenagens mecânicas. Ele fundou sua firma em 1878, e em 1881, construiu o primeiro moinho de grãos completamente automático do mundo. As vantagens do novo sistema ganharam rapidamente o mercado, e em 1892 mais de 400 moinhos utilizando a tecnologia desenvolvida por ele haviam sido construídos nos 5 continentes. A companhia Henry Simon Ltd. foi fundada em 1897. Em 1902, Henry Simon inaugurou sua primeira fábrica de equipamentos industriais, em Stalybridge, Cheshire, na Inglaterra. Uma nova fábrica, ampliada, foi erguida em Cheadle Heath, Stockport, e inaugurada em 1926.

¹¹ "O Estado da Bahia, Brasil, é a segunda mais importante área de produção de cacau no mundo, ficando atrás apenas da Costa do Ouro. Com o objetivo de melhorar os métodos de produção e comercialização do produto, o Instituto de Cacau da Bahia foi criado através de decreto governamental em 1931. [...]"

O último empreendimento do Instituto foi a construção de um armazém no porto da Bahia, com capacidade para armazenar mais de 200 mil sacas de sementes de cacau.[...]

No que diz respeito à arquitetura, o novo armazém é um exemplo marcante de desenho moderno aplicado às condições climáticas tropicais. As janelas estreitas e as largas marquises, desenhadas com o objetivo primário de prover a máxima proteção contra o sol, servem também para acentuar de maneira agradável as longas linhas horizontais do edifício. As paredes externas foram pintadas num amarelo suave e a parte inferior das marquises num verde vivo. Por mais ousado que este esquema de cores possa parecer à primeira vista, encontra-se em perfeita sintonia com a exuberância do cenário tropical.

O armazém está situado nas adjacências do cais para grandes navios da Bahia, imediatamente atrás dos armazéns das docas. Trata-se de um edifício de quatro pavimentos e teto plano, realizado em concreto armado, e especialmente projetado para atender às necessidades da exportação de cacau em condições climáticas tropicais. O pavimento térreo é ocupado pelos escritórios da administração do Instituto e pelas instalações de expurgo, enquanto os pavimentos superiores são utilizados exclusivamente para o armazenamento do cacau.

O armazém é conectado ao cais por um túnel subterrâneo de concreto armado com 80 metros de comprimento, equipado com duas esteiras rolantes, uma para a entrada e outra para a saída das sacas. Estas são trazidas por vagões provenientes do cais e distribuídas, através de seis rampas, sobre a esteira que as conduzirá ao armazém. Um equipamento seletor evita que mais de uma saca seja depositada num mesmo ponto da esteira.

Na chegada ao armazém, as sacas são carregadas sobre uma esteira inclinada que as conduz a uma das esteiras horizontais que servem às câmaras de expurgo, ou à esteira inclinada principal que conduz à galeria de distribuição no alto do edifício. Uma esteira localizada no andar de distribuição transporta as sacas para uma série de treze rampas dispostas em intervalos regulares ao longo de ambas laterais da galeria. Estas rampas conectam-se a rampas em espiral que conduzem aos três andares de estocagem. A distribuição das sacas para os andares específicos é efetuada através de compartimentos de seleção situados na rampa em espiral,

desumidificação com filtros de sílica-gel foi instalado pela Sílica-Gel Corporation, para melhor conservação das sementes de cacau armazenadas.

A opção pela arquitetura moderna constituía naquele momento um passo ousado, especialmente por se tratar de um edifício de grandes proporções, cuja construção foi empreendida diretamente pelo Estado. A arquitetura moderna contava então com poucas realizações no Brasil, ficando em geral, restrita a residências privadas alto-burguesas. Apenas começava a ser utilizada em edifícios públicos, o que confirmaria o caráter pioneiro da iniciativa baiana. Por outro lado, o casamento do projeto modernizador do Estado com a linguagem arquitetônica moderna não era casual, mas o resultado de uma afinidade deste projeto com as metas do Movimento Moderno, lançadas pelos arquitetos de vanguarda europeus, cujos arautos se espalharam pelo mundo.

O edifício foi projetado pelo arquiteto alemão Alexander Buddeus, em parceria com o austríaco Anton Floderer, com quem mantinha um escritório no Rio de Janeiro¹². O projeto era austero. Um edifício maciço, com estrutura reforçada em concreto armado e poucas aberturas, de linhas retas e quinas arredondadas, que lembra algumas obras do expressionismo alemão, especialmente as de Erich Mendelsohn. Os detalhes dos gradis, e principalmente o interior da parte social, podem ser associados à linguagem formal que se convencionou chamar de Art Déco, apesar dos problemas que esta nomenclatura apresenta. O saguão principal da parte social, realizado em estilo marajoara, fazia referência à região amazônica de onde o cacau era originário. O projeto do mobiliário para este ambiente teve autoria dos artistas plásticos russos Vassiliev e Makurin, e foi executado pela firma Laubisch & Hirth, do Rio de Janeiro, a mais importante fábrica de móveis do Brasil dos anos 1920 a 50. A construção do edifício ficou a cargo da empresa dinamarquesa Christiani-Nielsen, uma das pioneiras mundiais em obras de concreto armado.

acima de cada andar, que podem ser regulados para desviar as sacas para aquele andar, ou para que elas continuem seu caminho para um dos andares abaixo.

Defumadores foram instalados no pavimento térreo para a eliminação das pragas que costumam atacar as sementes de cacau. Os carregamentos que demandam expurgo chegam através das esteiras que conduzem do porto ao edifício, e são distribuídos em oito vagões de aço, cada qual com capacidade para 200 sacas. Os vagões são conduzidos por gravidade para oito cilindros que serão hermeticamente fechados. Ali as sementes serão submetidas a defumação por duas ou três horas com o conhecido pesticida 'Zyklon B'. Ao término do processo, o gás será evacuado dos cilindros por sucção e os vagões serão retirados. As sacas expurgadas serão então transportadas para as esteiras rolantes do pavimento térreo, que as conduzirão para a esteira inclinada principal, para distribuição nos vários andares de estocagem.

O processo de saída das sacas do armazém é efetuado por uma esteira rolante localizada no primeiro andar, à qual as rampas em espiral podem ser conectadas segundo a necessidade. Esta esteira conduz as sacas até caminhões ou, através de uma pequena rampa em espiral, até a esteira de saída localizada no túnel, para serem transportadas até o cais. No cais, as sacas são conduzidas através de uma pequena esteira rolante para uma plataforma suspensa localizada em frente ao armazém das docas, de onde são colocadas em vagões de trem através de uma plataforma retrátil ativada por eletricidade.

As diversas esteiras rolantes podem operar com capacidade máxima de 1.200 sacas por hora, e são ativadas por motores independentes. As operações são comandadas por um único homem, que ativa as esteiras por controle remoto e se comunica com as várias partes da planta por meio de um completo sistema de sinalização. Interruptores elétricos foram dispostos em pontos estratégicos, para garantir que nenhuma esteira rolante seja ativada sem que as rampas necessárias estejam posicionadas corretamente. Todas as esteiras rolantes foram dotadas de interruptores de emergência, que as desativará em caso de necessidade.

A temperatura e a umidade dos escritórios e dos andares destinados à estocagem do cacau são reguladas por ar condicionado. Os andares destinados à estocagem são, por esse motivo, cuidadosamente isolados. Portas herméticas e a prova de fogo foram dispostas em todos os pontos em que as esteiras rolantes e rampas passam de um andar a outro.

A construtora e consultora geral do empreendimento foi a conhecida firma Christiani-Nielsen. A obra foi executada sob a supervisão pessoal do Dr. Inácio Tosta, Presidente do Instituto de Cacau da Bahia, e de seu fiscal engenheiro, Dr. Neves." HENRY SIMON LTD.. Ocasional letter to clients at home and abroad. Equipment of the cocoa warehouse at Bahia, Brazil. Cheadle Heath, Stockport, September 1935. (tradução do autor)

¹² Buddeus, juntamente com Gregori Warchavchik e outros arquitetos de vanguarda, foi convidado por Lucio Costa para lecionar composição arquitetônica na Escola Nacional de Belas Artes. A iniciativa foi parte da tentativa de Lucio Costa de empreender a reformulação do ensino da arquitetura, quando foi diretor da escola entre 1930 e 1931.

Figura 1: vista do saguão principal da parte social
(Fonte: arquivo da Carioca - Christiani e Nielsen Engenharia)

Figura 2: vista da área destinada ao armazenamento das sacas
(Fonte: arquivo da Carioca - Christiani e Nielsen Engenharia)

Figuras 3 e 4: vistas externas do edifício-sede do Instituto de Cacau da Bahia
(Fonte: arquivo da Carioca - Christiani e Nielsen Engenharia)

Como já foi dito, o casamento do projeto modernizador do Estado, que deveria encontrar sua máxima expressão no edifício-sede do Instituto de Cacau, com a linguagem arquitetônica moderna não era casual, mas o resultado de uma afinidade deste projeto com as *metas* do Movimento Moderno, lançadas pelos arquitetos de vanguarda europeus.

Os manifestos da arquitetura moderna definiriam uma plataforma de reformas para o campo da arquitetura, que entendiam defasada frente à era industrial. A Revolução Industrial, nos discursos dos arquitetos modernos (e não só deles), foi entendida como uma *nova era*, que teria comportado uma desorganização da ordem precedente, e principalmente, do espaço físico desta ordem: a *cidade*. As grandes transformações dos modos de produção teriam ocasionado uma redistribuição da população no território, concentrando-a nas cidades. Estas teriam assim se configurado como local da produção em grande escala, função que antes cabia ao campo, o que gerava novas demandas para o organismo “cidade”. Em matéria de circulação, pois ocorria um aumento substancial do tráfego. Em matéria de habitação e higiene, pois o grande afluxo de pessoas provenientes do campo provocava um aumento da densidade demográfica e a formação de bairros exclusivamente operários, superpovoados. Em matéria de localização das funções na cidade, pois as indústrias eram estruturas muito maiores do que os ateliers artesãos, e iriam demandar uma crescente especialização do espaço urbano. Estas transformações teriam como consequência a obsolescência da cidade pré-industrial, considerada inadequada para receber os novos equipamentos industriais, e também as velocidades mecânicas que começavam a se fazer presentes, inicialmente com a ferrovia e depois com os automóveis.

A arquitetura moderna assumiria o dever de dar respostas a estas questões, em especial no campo da habitação e do urbanismo, colocadas pelas transformações do espaço urbano decorrentes da Revolução Industrial. Estas questões, impregnadas de um discurso socialista, apareciam revestidas de um forte cunho social. O principal objetivo do Movimento Moderno seria, portanto, transformar a sociedade industrial e reparar as injustiças – através da arquitetura.

Além da questão social colocada pela Revolução Industrial, o Movimento Moderno enfrentaria ainda a questão das novas tecnologias. Os arquitetos modernos identificariam na arquitetura eclética do século XIX um descompasso entre o desenvolvimento da técnica, que parecia colocar novas questões em matéria de programas e materiais a serem utilizados pelos arquitetos, e a produção arquitetônica, que continuaria reproduzindo as formas do passado, obsoletas frente às transformações em curso. Este teria sido, para eles, o principal motivo da crise da arquitetura no século XIX, que teria ocasionado a perda da centralidade da profissão frente à era industrial. A arquitetura, no século XIX, teria perdido espaço para a engenharia, capaz de enfrentar os novos temas projetuais, portanto, engajada em seu tempo. Aos olhos de seus arquitetos, a arquitetura moderna representaria, em antítese ao ecletismo, a recuperação da centralidade da arquitetura, agindo sobre os novos temas, e utilizando os novos materiais colocados à disposição pela Revolução Industrial.

Frente às novas questões sociais e tecnológicas, segundo os arquitetos do Movimento Moderno, a arquitetura eclética do século XIX teria permanecido indiferente. Ao dedicarem-se a cópia dos estilos do passado, incapazes de exprimir as necessidades do novo tempo, os arquitetos do século XIX teriam se eximido de enfrentá-las. Ao enunciar os problemas de seu tempo desta forma, o Movimento Moderno seria construído a partir de um binômio velho-novo entre a arquitetura eclética e a moderna, que desqualifica a arquitetura do século XIX ao mesmo tempo em que exalta a “modernidade” da arquitetura do século XX. Para a nova era, nos discursos dos arquitetos modernos, seria necessária uma *nova arquitetura*.

A plataforma da arquitetura moderna estaria, portanto, baseada em duas metas principais. A primeira seria a recuperação da identidade da profissão do arquiteto, que os arquitetos modernos entenderam ter sido desqualificada no século XIX. A segunda meta seria *social*. A arquitetura moderna foi vista por seus arquitetos como resposta à industrialização, que, para eles, subjugou o *indivíduo*, transformado num operário de fábrica oprimido. Tratar-se-ia de vencer a alienação do trabalhador frente à produção industrial, teorizada por Marx, revalorizando sua especificidade¹³.

As duas metas principais do Movimento Moderno resolver-se-iam, nos discursos dos arquitetos, através da idéia – central para a construção da idéia da arquitetura moderna como reformista – da arquitetura como *condensador social*. Isto é, do espaço físico como indutor de comportamentos, capaz de operar, por si só, as transformações da sociedade desejadas pelos arquitetos. Deste

¹³ Argan colocou nos seguintes termos a problemática social da arte moderna: “No que consiste a intervenção da arte? Com o advento da indústria e a crise do artesanato, o trabalhador perdeu qualquer autonomia de iniciativa e decisão: o trabalho repetitivo da indústria não é livre, portanto não é criativo, não depende de uma experiência da realidade e não a renova. É a condição do estranhamento da realidade que Marx chama de *alienação*. Como último herdeiro do espírito criativo do trabalho artesanal, o artista tende a fornecer um modelo de trabalho criativo, que implica a experiência da realidade e a renova; passando a seguir do problema específico para o geral, tende a demonstrar qual pode ser, na unidade funcional do corpo social, o valor do indivíduo e de sua atividade. Ele se põe assim no próprio centro da problemática do mundo moderno.” ARGAN, Giulio Carlo. *Arte Moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.301. In Guilherme Bueno. *GUILIO CARLO ARGAN, CLEMENT GREENBERG. A teoria para a arte moderna como projeto*. op. cit. p.12. É importante notar, na enunciação desta questão por parte de Argan, que a historiografia do Movimento Moderno, herdeira de uma tradição historiográfica despolitizada, é uma *história de formas*, não abordando diretamente as questões políticas e sociais nas quais os arquitetos do movimento estavam diretamente engajados. Ela mascara o empenho social dos arquitetos modernos por trás de questões metafóricas, tais como o “modelo de trabalho criativo”.

modo, a solução para todos os males que eles viam no mundo industrial estaria em suas mãos. Ao mesmo tempo em que confia à arquitetura a capacidade de “mudar o mundo”, esta visão, que tem suas origens na utopia, especialmente na obra dos socialistas utópicos do século XIX, colocaria, nos discursos dos arquitetos modernos, o arquiteto ao centro das questões de seu tempo, valorizando a profissão. A incorporação da tecnologia seria por sua vez o motor das reformas, já que forneceria o vocabulário formal à nova arquitetura. Haveria, nos discursos dos arquitetos modernos, a intenção de produzir a arquitetura segundo uma “estética da máquina”. Esta estética deveria constituir o *novo estilo* da arquitetura da era industrial, apesar da diversidade de interpretações e pesquisas formais que resultou deste objetivo¹⁴.

Visto sob o aspecto das metas do Movimento Moderno, o edifício-sede do Instituto de Cacau constituiria uma espécie de condensador social, em dois sentidos. Por um lado, por seu caráter de *símbolo* da modernidade baiana, capaz de expressar essa modernidade para o mundo, construindo dela uma imagem a ser vista de fora. Uma imagem eficiente, diga-se de passagem, dada a grande repercussão que o edifício teve na época. Por outro lado, era como se sua presença pudesse atuar, de certa forma, também em nível local, conferindo uma presença física visível a esta modernidade. Ali, diante dos olhos de todos, o edifício constituía o testemunho material que garantia aos próprios baianos que a modernidade desejada existia de fato. Como se fosse uma *metáfora* de todo o processo de desenvolvimento almejado pelo Instituto de Cacau da Bahia.

Epílogo

Concebido como símbolo de um processo de modernização que deveria ter sido muito mais extenso, o edifício-sede do Instituto de Cacau da Bahia terminou por se transformar numa metáfora, exprimindo através da modernidade de suas instalações uma modernidade desejada, mas inexistente.

A grande repercussão que o edifício teve na época de sua construção e nos anos que se seguiram, até mesmo em escala mundial, mostraria que seu objetivo de conferir uma imagem de modernidade à Bahia foi alcançado, apesar de se tratar de uma modernidade que, no Brasil em geral, se dá por surtos e está localizada apenas em alguns pontos estratégicos da economia, de modo que não se estende aos vários estratos sociais, nem proporciona um desenvolvimento durável das regiões interessadas, como a história recente da lavoura do cacau pode facilmente comprovar.

¹⁴ Além destes aspectos mais evidentes das teorias do Movimento Moderno, que se desprendem dos discursos dos arquitetos e da historiografia recorrente da arquitetura moderna, é importante observar também que boa parte das realizações arquitetônicas do movimento, em especial, as habitações sociais, estiveram ligadas diretamente a programas políticos, e foram patrocinadas por prefeituras e governos socialistas. O livro de Anatole Kopp, *Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa*, de certa forma marginal em relação à historiografia recorrente do Movimento Moderno, que mostra a história da arquitetura moderna como uma história de formas, apontou o empenho político dos arquitetos modernos e a relação de algumas de suas obras com a solução de problemas sociais.

Neste sentido, o grande projeto civilizador do Instituto de Cacau da Bahia ficou em suspenso entre o desejo e o que foi possível realizar. Era muito mais fácil construir um edifício moderno do que modificar a realidade do campo em toda uma região do país. Certas práticas continuaram, mesmo depois da constituição do Instituto, de modo que, apesar das obras de infra-estrutura e de alguns avanços implantados na região, o projeto de um amplo desenvolvimento regional conviveu com os conflitos fundiários e a miséria dos trabalhadores. O edifício-sede do Instituto construiu certamente uma imagem de modernidade em torno do cultivo do cacau, mas apenas isso: uma *imagem*, como a miragem de um projeto de modernidade incompleto.

O drama da arquitetura moderna no Brasil é justamente esse. A modernidade de que aqueles edifícios deveriam ser os símbolos nunca ocorreu de fato. Nunca se estendeu para todos os setores da vida do país, nem teve resultados duráveis. Do desejo de “civilização”, do grande projeto de modernização nacional que culminou com a construção de Brasília, restou apenas uma série de edifícios, na maioria das vezes decadentes, uma vez que os objetivos que levaram a sua construção sucumbiram¹⁵, inseridos num quadro de subdesenvolvimento econômico e social.

Manfredo Tafuri apontou, no livro *Architettura Contemporanea* (1976), o fracasso da arquitetura moderna frente aos objetivos a que se propôs, colocando, na introdução do livro, algumas questões: “como pode a linguagem arquitetônica emitir hipóteses sobre os destinos coletivos? Como aquela linguagem pode entrar em dialética com a evolução do pensamento científico, construindo-se como espaço da alegoria ou do símbolo? Como a ambigüidade própria da metáfora pode aludir a ordens novas ou oferecer-se como instrumentum regni?”¹⁶

Com estas questões, Tafuri apontaria a impossibilidade da arquitetura ser de fato um condensador social, de operar, por si só, as transformações desejadas. O episódio do Instituto de Cacau da Bahia seria, sob este ponto de vista, a expressão do fracasso das metas do Movimento Moderno: o símbolo de uma modernidade inexistente. O mais importante, neste caso, é compreender a *intenção*. É compreender que o edifício-sede do Instituto não foi pensado como uma obra isolada, mas como parte integrante de um projeto de reformas muito mais amplo, por mais limitados que seus efeitos possam ter sido, especialmente no longo prazo. Sua arquitetura, por melhor que fosse, não poderia concretizar, sozinha, um inteiro processo de desenvolvimento. Assim como toda a arquitetura das vanguardas modernas, o edifício foi aquilo que pôde ser: boa arquitetura, e mais nada.

¹⁵ O Instituto de Cacau da Bahia foi extinto na década de 1990, num quadro de crise da lavoura, devastada por uma praga. O edifício, que permanece de propriedade do Governo do Estado da Bahia, foi subdividido entre várias funções públicas. Na área outrora destinada à sede social encontra-se hoje o Museu do Cacau, aberto à visitação pública. O avançado sistema de esteiras rolantes para transporte das sacas de cacau no interior do armazém foi desmontado e vendido como sucata, e alguns espaços do armazém foram subdivididos para abrigar outras funções. Os dois pavimentos superiores encontram-se desocupados.

¹⁶ TAFURI, Manfredo; DAL CO, Francesco. *Architettura contemporanea*. op. cit. p.5.

Bibliografia

AZEVEDO, Paulo Ormino de. *Alexander S. Buddeüs: a passagem do cometa pela Bahia*. São Paulo: Vitruvius, 2007. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg081/arg081_01.asp> Acesso em 25 jan. 2008, 15:12.

BANHAM, Reyner. *Theory and design in the first machine age*. London: Architectural Press; New York: Praeger, 1960. trad. it. *Architettura della prima età della macchina*. Bologna: Calderini, 1970.

BUENO, Guilherme. *GUILIO CARLO ARGAN, CLEMENT GREENBERG. A teoria para a arte moderna como projeto*. Rio de Janeiro: EBA/URFJ, 2001. Dissertação de mestrado.

_____. *Henry-Russell Hitchcock e o conceito de Estilo Internacional. Estilo, formalismo e a construção do discurso historiográfico na modernidade*. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, 2005. Tese de doutorado.

_____. *A teoria como projeto. Argan, Greenberg, Hitchcock*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007.

CAMPOS, Vitor José Baptista. *O Art Déco e a construção do imaginário moderno: um estudo de linguagem arquitetônica*. São Paulo: FAU-USP, 2003. Tese de doutorado.

CHOAY, Françoise. *L'urbanisme. Utopies et réalités*. Paris: Seuil, 1965. trad. it. *La città. Utopie e realtà*. Torino: Einaudi, 1973.

COHEN, Jean-Louis; DAMISCH, Hubert (org.). *Americanisme et modernité*. Paris: EHESS – Flammarion, 1993.

CONDE, Luís Paulo; ALMADA, Mauro. *Guia da arquitetura Art Déco do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Urbanismo, 1996.

COSTA, Renato da Gama-Rosa. *Salas de cinema Art Déco no Rio de Janeiro: a conquista de uma identidade arquitetônica (1928-1941)*. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROURB, 1998. Dissertação de mestrado.

DE BENEDETTI, Mara (org.). *Antologia dell'Architettura Moderna*. Bologna: Zanichelli, 1988.

DE PAOLI, Paula. *Uma construção do Movimento Moderno. A historiografia e a crítica da arquitetura moderna entre 1960 e 1980*. Rio de Janeiro: PROURB/FAU/UFRJ, 2005. Dissertação de mestrado.

FRAMPTON, Kenneth. *Modern Architecture: a critical History*. London: Thames & Hudson, 1980; 1992. trad. it. *Storia dell'architettura moderna*. Bologna: Zanichelli, 1982; 1993.

GARCEZ, Angelina Nobre Rolim. *Mecanismos de formação da propriedade cacauzeira no eixo Itabuna-Ilhéus*. Salvador: UFBA, 1977. Tese de Mestrado em Ciências Sociais.

_____. *Instituto de Cacau da Bahia. Meio século de história e o pós-cinqüentenário*. Salvador: ICB, 1985.

GIEDION, Sigfried. *Space, Time and Architecture. The growth of a new Tradition*. (1941) Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1967.

KOPP, Anatole. *Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa*. São Paulo: Nobel-Edusp, 1990.

- MAGNAVITA, Pasqualino Romano. *A heterotopia do moderno: a sede do Instituto do Cacau da Bahia*. in CARDOSO, Luiz Antonio Fernandes; OLIVEIRA, Olívia Fernandes de (orgs.). *(Re)Discutindo o Modernismo: universalidade e diversidade do Movimento Moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil*. Salvador: UFBA, 1997.
- MALDONADO, Tomás (org.). *Tecnica e Cultura. Il dibattito tedesco fra Bismarck e Weimar*. Milano: Feltrinelli, 1979.
- MOREIRA, Fernando Diniz (org.). *Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*. Recife: CECI/UNICAP, 2007.
- NEIVA, Arthur. *Relatório e Anuário do Instituto de Cacau da Bahia*. Salvador: 1934.
- PEVSNER, Nikolaus. *Pioneers of the Modern Movement from William Morris to Walter Gropius*. London: Faber & Faber, 1936. 3^a ed. revista e ampliada. *Pioneers of the Modern Design from William Morris to Walter Gropius*. Harmondsworth: Penguin Books, 1960; 1974. trad. bras. *Pioneiros do desenho moderno de William Morris a Walter Gropius*. São Paulo: Martins Fontes, 1980.
- _____. *The Sources of Modern Architecture and Design*. London: Thames & Hudson, 1968. trad. bras. *Origens da arquitetura moderna e do design*. São Paulo: Martins Fontes, 1981.
- PUPPI, Marcelo. *Por uma história não moderna da arquitetura brasileira*. Campinas: Pontes Editores, 1998.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da Arquitetura no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1978.
- TAFURI, Manfredo; DAL CO, Francesco. *Architettura contemporanea*. Milano: Electa, 1976.
- TOURNIKIOTIS, Panayotis. *The historiography of modern architecture*. Cambridge, Massachusetts; London: The MIT Press, 1999.
- UNES, Wolney. *Identidade Art Déco de Goiânia*. São Paulo: Ateliê Editorial; Goiânia: Editora da UFG, 2001.